

ЦИФРОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ БЕЛАРУСИ: ВКЛАД В ЗЕЛЕНУЮ ЭКОНОМИКУ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Фещенко Светлана Леонидовна

старший преподаватель кафедры менеджмента Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, г.Минск, Республика Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337147>

Аннотация. В статье исследуется роль цифровых транспортных коридоров в процессе перехода к зеленой экономике на примере Республики Беларусь. На основе анализа глобальных трендов декарбонизации логистики, инициатив Европейского союза и ЭСКАТО ООН выявлены механизмы повышения экономической эффективности. Показано, что системный подход Беларуси способствует снижению выбросов парниковых газов, повышению транзитной привлекательности и созданию основы для устойчивой низкоуглеродной логистики. Обосновано, что опыт Беларуси может служить ориентиром при реализации Парижского соглашения и достижении целей устойчивого развития.

Ключевые слова: цифровые транспортные коридоры, зеленая экономика, декарбонизация логистики, Республика Беларусь, ЕАЭС, ЭСКАТО, электронные навигационные пломбы.

Abstrakt. Ushbu maqolada Belarus Respublikasi misolida raqamli transport yo'laklarining yashil iqtisodiyotga o'tishdagi roli ko'rib chiqiladi. Logistika dekarbonizatsiyasidagi global tendentsiyalar va Yevropa Ittifoqi va BMT ESCAP tashabbuslari tahlili asosida iqtisodiy samaradorlikni oshirish mexanizmlari aniqlangan. Belarusning tizimli yondashuvi issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga, tranzit jozibadorligini oshirishga va barqaror kam uglerodli logistika uchun poydevor yaratishga hissa qo'shishi ko'rsatilgan. Belarus tajribasi Parij kelishuvini amalga oshirish va Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun mezon bo'lib xizmat qilishi mumkinligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: raqamli transport yo'laklari, yashil iqtisodiyot, logistika dekarbonizatsiyasi, Belarus Respublikasi, YEОII, BMTning ESKATO, elektron navigatsiya muhrlari.

Abstract. This article examines the role of digital transport corridors in the transition to a green economy, using the Republic of Belarus as an example. Based on an analysis of global trends in logistics decarbonization and initiatives by the European Union and UNESCAP, mechanisms for improving economic efficiency are identified. It is shown that Belarus's systemic approach contributes to reducing greenhouse gas emissions, increasing transit attractiveness, and creating a foundation for sustainable low-carbon logistics. It is argued that Belarus's experience can serve as a benchmark for implementing the Paris Agreement and achieving the Sustainable Development Goals.

Keywords: digital transport corridors, green economy, logistics decarbonization, Republic of Belarus, EAEU, UNESCAP, electronic navigation seals.

В условиях усиливающейся международной конкуренции и ужесточения экологических требований, переход к зеленой экономике стал одним из ключевых приоритетов для большинства стран мира. Доля мировой экономики, охваченная национальными стратегиями достижения углеродной нейтральности (или «net zero», чистого нулевого уровня выбросов) [1], за последние годы значительно выросла, и сегодня составляет около 90% [2, 3]. Согласно официальному докладу Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), в 2025 году темпы роста мировой экономики замедлились до 2,4%, в то время как прогноз на 2026 год составляет 2,5% [4]. Этот спад по сравнению с докризисными показателями обуславливает поиск новых факторов экономического роста, среди которых все большее значение приобретают экологические инновации и повышение энергоэффективности.

На международном уровне активно реализуются крупные инициативы, направленные на декарбонизацию логистики. В ноябре 2025 года Европейская комиссия приняла План устойчивых транспортных инвестиций (Sustainable Transport Investment Plan, STIP), который представляет собой стратегическую дорожную карту для ускорения перехода на экологичные виды топлива авиационного и водного транспорта. В рамках этого плана к концу 2027 года запланировано привлечь не менее 2,9 млрд евро. Однако полный переход на низкоуглеродное топливо к 2035 году требует инвестиций в размере около 100 млрд евро, что демонстрирует высокую капиталоемкость зеленого перехода. В Азиатско-Тихоокеанском регионе одним из приоритетов является создание зеленых транспортных коридоров как важного элемента для достижения целей Парижского соглашения [5]. Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО, ESCAP) проводит активную работу в данном направлении. Организация разработала методологические подходы к формированию зеленых мультимодальных грузовых коридоров, функционирующих как маршруты с нулевым уровнем выбросов, провела ряд региональных встреч и консультаций для мобилизации усилий государств-членов по решению проблем декарбонизации и переходу к низкоуглеродному транспорту.

Вместе с тем, реализация столь масштабных задач, как декарбонизация логистики и создание зеленых транспортных коридоров, невозможна без выработки конкретных механизмов на региональном уровне. Координирующая и направляющая роль на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона также принадлежит ЭСКАТО. Для зеленой экономики деятельность данной организации имеет принципиальное значение, поскольку она обеспечивает согласование усилий государств-членов по двум взаимосвязанным направлениям – цифровизации транспортных операций (внедрение электронных документов, интеллектуальных систем управления, технологий прослеживаемости [6, 7]) и обеспечении доступности инфраструктуры [8]. Цифровая трансформация логистических процессов обеспечивает сокращение времени транспортировки, что, в свою очередь, снижает объемы выбросов загрязняющих веществ от грузового транспорта. Одновременное преодоление инфраструктурных ограничений и развитие мультимодальных терминалов формируют основу для бесперебойных и энергоэффективных перевозок, что является необходимым условием перехода к низкоуглеродной логистике.

В 2025 году ключевой платформой для согласования подходов в сфере цифровизации и экологической устойчивости транспорта стал IV Евразийский экономический форум в Минске, состоявшийся 26–27 июня, где была проведена сессия

«Устойчивый транспорт в Евразийском регионе: мобильность, мультимодальность и цифровизация». В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам сопряжения интеграционных процессов в сфере транспорта в рамках партнерства ЕАЭС, СНГ, ШОС и ЭСКАТО [9].

В данном контексте Республика Беларусь, обладая значительным транзитным потенциалом и стремясь, стать связующим звеном между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС, Союз) и глобальными рынками, выступает одним из ключевых центров внедрения цифровых решений в транспортной отрасли [10]. Как заявлено на высшем уровне, интегрированные евразийские транспортно-логистические коридоры должны стать «умными, мультимодальными, экологичными артериями с единой цифровой платформой администрирования». Реализация данной задачи призвана повысить конкурентоспособность транзита через Евразию, обеспечить бесшовность и экономическую эффективность логистики, а также позиционировать ЕАЭС в качестве глобального транспортного хаба.

Реализация задачи по формированию «умных» и экологичных транспортных коридоров в Беларуси опирается на комплексную государственную программу «Транспортный комплекс», завершившуюся в 2025 году [11]. Ключевым итогом этого этапа стало создание правовой и технологической базы для перевода транспортной отрасли на цифровую основу, что напрямую коррелирует с целями зеленой экономики по повышению ресурсоэффективности. Основные усилия белорусской стороны в 2025–2026 годах сосредоточены на нескольких приоритетных направлениях.

Первым направлением является внедрение электронного документооборота, который призван минимизировать использование бумажных документов и ускорить административные процедуры. В Беларуси все коммерческие грузовые железнодорожные перевозки уже переведены в полностью электронный вид [12]. Следующим шагом, согласованным на уровне Союзного государства, стало внедрение в промышленную эксплуатацию электронной накладной для автомобильных перевозок – e-CMR [13]. Параллельно ведется работа по интеграции цифровых систем разрешений (ЕКМТ) [14], что является частью более широкой инициативы Беларуси по созданию единой цифровой экосистемы логистики на пространстве СНГ [12].

Вторым и, возможно, наиболее наглядным с точки зрения «зеленого эффекта» направлением является применение интеллектуальных навигационных пломб [15]. Беларусь имеет значительный опыт в данной сфере. Система их применения была запущена в 2018 году, в 2020 году наложена первая навигационная пломба и на середину 2025 года их количество составило около 2 млн, что является самым высоким результатом среди государств-членов ЕАЭС. Навигационные пломбы накладывались в количестве до 1000 устройств в сутки [16]. С 27 января 2025 года в Союзном государстве Беларуси и России начал действовать единый механизм применения GPS-пломб, позволяющий отслеживать перевозки высокорисковых товаров (алкогольной продукции, табачных изделий, дорогостоящих (налогоемких) товаров, опасных грузов [17]. В ЕАЭС применение навигационных пломб стало наднациональным, с 11 февраля 2026 года они начали применяться для отслеживания перевозок отдельных категорий товаров на всем пространстве Союза [18]. Помимо контроля и борьбы с контрафактом, эти устройства поддерживают экологическую повестку несколькими путями. Они позволяют в реальном времени отслеживать местоположение транспорта, что способствует оптимизации

маршрутов и своевременному оповещению о заторах, сокращая непроизводительный расход топлива. Кроме того, автоматизация таможенных процедур при их использовании минимизирует время простоя транспорта, что также приводит к снижению выбросов углекислого газа.

Третье направление – формирование экономических условий для обновления грузового парка. Важным шагом в переходе к низкоуглеродной логистике стал Указ Президента Республики Беларусь от 17 апреля 2025 г. № 155 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов» [19]. Документом предусмотрено освобождение от уплаты утилизационного сбора для ввозимых в страну новых (с даты выпуска – не более 3 лет) грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, а также прицепов и полуприцепов, что создает экономический стимул, побуждающий перевозчиков менять устаревшую технику, что согласуется с глобальными тенденциями декарбонизации транспорта. Указанные тенденции также находят отражение в инициативах по интеграции систем электронных разрешений [14]. В соответствии с Парижским соглашением, декарбонизация транспорта рассматривается в качестве одного из ключевых условий выполнения международных климатических обязательств [20]. В Европейском союзе аналогичные процессы регулируются в рамках Европейского зеленого курса, который предусматривает сокращение выбросов парниковых газов по меньшей мере на 50% к 2030 году и достижение климатической нейтральности к 2050 году [21].

Четвертое направление – участие Республики Беларусь в формировании международных зеленых транспортных коридоров, под которыми понимается транспортные магистрали с высокой концентрацией грузопотока между крупными узлами, характеризующиеся сниженным воздействием на окружающую среду и климат [22]. Зеленый канал представляет собой более узкое понятие, обозначающее упрощенный, приоритетный порядок совершения контрольных операций (таможенных, пограничных) для определенных категорий участников или грузов. Функционирование международных зеленых транспортных коридоров непосредственно связано с целями зеленой экономики, поскольку они ориентированы на декарбонизацию транспортного сектора – одного из крупнейших источников парниковых газов. Снижение выбросов углекислого газа достигается за счет оптимизации маршрутов, сокращения простоев на границах и стимулирования перехода на более экологичные виды топлива. Таким образом, участие в подобных проектах является для Беларуси не только инструментом повышения транзитной привлекательности, но и вкладом в выполнение международных климатических обязательств и реализацию целей устойчивого развития.

Наиболее показательным примером участия Беларуси в создании зеленых маршрутов является успешный запуск сквозного контейнерного поезда CRE (China Railway Express) по маршруту Пекин – Минск в мае 2025 года. Китайские железные дороги применили для этого маршрута политику «пяти приоритетов» – зеленый канал для движения поезда, что обеспечило приоритетную обработку и ускорение доставки [23]. Проект положил начало регулярному грузовому сообщению между двумя столицами и подтвердил возможность интеграции белорусской транспортной системы в глобальные экологичные цепочки поставок. Беларусь также прорабатывает аналогичные проекты по доставке грузов в страны дальней дуги, включая отправку контейнерного поезда в Иран с использованием международного транзитного коридора «Север – Юг».

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что цифровая трансформация транспортных коридоров является неотъемлемым условием перехода к зеленой экономике, позволяя сочетать экономическую эффективность и снижение экологического воздействия. При этом рассмотренные направления демонстрируют системный подход Беларуси, направленный на создание конкурентоспособной, высокотехнологичной и экологичной транспортной отрасли, интегрированной в мировую экономику посредством цифровых зеленых коридоров.

Список использованной литературы

1. Климатический кризис: что такое «углеродная нейтральность» [Электронный ресурс] // SACIP – Режим доступа: <https://centralasiacimateportal.org/ru/климатический-кризис-что-такое-угле/>
2. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (UNFCCC). Коалиция Net Zero [Электронный ресурс] // United Nations. – Режим доступа: <https://www.un.org/hi/node/134483> (дата обращения: 27.04.2026).
3. ОЭСР, ПРООН. Investing in Climate for Growth and Development: The Case for Enhanced Nationally Determined Contributions (NDCs) [Электронный ресурс] // OECD Publishing, Paris. – 2025. – Режим доступа: https://www.oecd.org/en/publications/investing-in-climate-for-growth-and-development_16b7cbc7-en.html (дата обращения: 27.04.2026).
4. Mukherjee S. UN / World Economic Mid-Year Report [Электронный ресурс] / Shantanu Mukherjee // United Nations. – 2025. – 15 May. – Режим доступа: <https://media.un.org/unifeed/en/asset/d339/d3396571> (дата обращения: 27.04.2026).
5. Парижское соглашение [Электронный ресурс] // Рамочная конвенция ООН об изменении климата (unfccc.int). – Режим доступа: https://unfccc.int/sites/default/files/russian_paris_agreement.pdf (дата обращения: 27.04.2026).
6. Беляцкая, Т.Н. Цифровая прослеживаемость: понятие и направления развития [Digital traceability: concept and directions of development] / Т. Н. Беляцкая, С. Л. Фещенко // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2021. Т. 14, №4. С. 7–19. – DOI: 10.18721/JE.14401.
7. Цифровая прослеживаемость как инструмент защиты внутренних рынков от фальсифицированной и контрафактной продукции <https://doi.org/10.5281/zenodo.11032262>
8. Организация Объединенных Наций. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ESCAP). Regional Action Programme for Sustainable Transport Development in Asia and the Pacific (2022–2026) [Электронный ресурс] // ESCAP. – 2022. – Режим доступа: <https://digitallibrary.un.org/record/4011322?ln=en&v=pdf> (дата обращения: 27.04.2026).
9. В Минске состоялась отраслевая сессия, посвященная вопросам мобильности, мультимодальности и цифровизации [Электронный ресурс] // <https://mintrans.gov.ru>. – 2025. – 26 июня. – Режим доступа: <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/11956> (дата обращения: 27.04.2026).
10. ЕАЭС может стать глобальным транзитным хабом [Электронный ресурс] // Sputnik. – 2025. – 26 июня. – Режим доступа: <https://am.sputniknews.ru/20250626/eaes-mozhet-stat-globalnym-tranzitnym-khabom---lukashenko-90667124.html> (дата обращения: 27.04.2026).

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2021 г. № 165 «О Государственной программе "Транспортный комплекс" на 2021–2025 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22100165> (дата обращения: 28.04.2026).
12. Минтранс: инфраструктура Беларуси позволяет обеспечить пропуск более 200 млн тонн грузов в год [Электронный ресурс] // <https://belta.by>. – 2026. – 02 апреля. – Режим доступа: <https://belta.by/economics/view/mintrans-infrastruktura-belarusi-pozvoljaet-obespechit-propusk-bolee-200-mln-tonn-gruzov-v-god-773361-2026/> (дата обращения: 28.04.2026).
13. Сформирован пакет документов для эксперимента в ЕАЭС по применению электронных транспортных накладных [Электронный ресурс] // Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА). – 2025. – 23 сентября. – Режим доступа: <https://blr.belta.by/economics/view/sfarmiravany-paket-dokumentau-dlja-eksperymentu-u-eaes-prumjanenni-elektronnyh-transportnyh-144380-2025/> (дата обращения: 28.04.2026).
14. О введении в действие цифровой системы разрешений ЕКМТ [Электронный ресурс] // Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. – 2025. – 12 декабря. – Режим доступа: <https://mintrans.gov.by/ru/press-tsentr/novosti/item/13983-o-vvedenii-v-dejstvie-tsifrovoj-sistemy-razreshenij-ekmt> (дата обращения: 28.04.2026).
15. Фещенко, С. Л. Электронные навигационные пломбы как элемент цифровой прослеживаемости товаров / С. Л. Фещенко / Концептуальные подходы в сфере национальной безопасности: тенденции и параметры трансформации: материалы Респ. межвед. научн.-практ. конф., Минск, 27 янв. 2022 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь : под науч. ред. О. Н. Солдатовой, А. И. Гордейчика, Н. М. Юрашкевич. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2022. – С. 206-208
16. Большаков рассказал, для чего таможня применяет навигационные пломбы [Электронный ресурс] // news.by. – 2025. – 07 июля. – Режим доступа: <https://news.by/news/ekonomika/bolshakov-rasskazal-dlya-chego-tamozhnya-primenyaet-navigatsionnye-plomby> (дата обращения: 28.04.2026).
17. С 27 января навигационные пломбы будут применяться для отслеживания отдельных видов автомобильных перевозок по территории Союзного государства ЕКМТ [Электронный ресурс] // pravo.by. – 2025. – 01 января. – Режим доступа: <https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2025/january/80258/> (дата обращения: 28.04.2026).
18. 1 февраля в ЕАЭС стартует обязательное применение навигационных пломб для отслеживания перевозок <https://eec.eaeunion.org/news/11-fevralya-v-eaes-startuet-obyazatelnoe-primenenie-navigatsionnykh-plomb-dlya-otslezhivaniya-perevo/>
19. Указ Президента Республики Беларусь от 17 апреля 2025 г. № 155 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=P32500155> (дата обращения: 29.04.2026).
20. Парижское соглашение [Электронный ресурс] (заключено в г. Париже 12.12.2015). – Режим доступа: https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf (дата обращения: 29.04.2026).

21. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Green Deal [Electronic resource]. – Mode of access: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640> (date of access: 29.04.2026).
22. Prause G. A Green Corridor Balanced Scorecard [Электронный ресурс] / G. Prause // Transport and Telecommunication. – 2014. – Vol. 15, No 4. – P. 299-307. – Режим доступа: <https://scholar.archive.org/fatcat/release/emeoi532srednczcofzngbdz2e> (дата обращения: 29.04.2026).
23. Синьхуа. Пекин – Минск: официальный запуск грузового поезда Китай – Европа [Электронный ресурс] // Гунжэнь жибао. – 2025. – 16 мая. – Режим доступа: <https://www.workercn.cn/papers/grrb/2025/05/16/3/news-3.html> (дата обращения: 29.04.2026).